

Associação entre fatores de risco pré e perinatais e o desenvolvimento de autismo em recém-nascidos pré-termos: uma revisão integrativa

Ana Amélia Leão Malaquias Vieira¹, Gabriella Oliveira de Carvalho¹, Andressa Silva Sousa²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608317>

RESUMO:

Introdução: A prematuridade, definida pela OMS como o nascimento antes de 37 semanas, está associada a riscos significativos, incluindo o desenvolvimento do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O TEA afeta funções de neurodesenvolvimento, prejudicando comunicação e comportamento. Bebês prematuros enfrentam desafios de saúde e desenvolvimento devido à falta de maturação completa dos órgãos e à exposição a procedimentos estressantes na UTI neonatal. Este estudo investiga a relação entre fatores de risco pré e perinatais e o desenvolvimento de autismo em recém-nascidos pré-termo, visando melhorar a compreensão e informar estratégias de intervenção precoce. **Objetivos:** analisar as publicações que investigam a relação entre fatores de risco pré e perinatais e o desenvolvimento de autismo em recém-nascidos pré-termo em comparação com os nascidos a termo. **Metodologia:** Este estudo é uma revisão integrativa que seguiu seis etapas: formulação da pergunta, definição de critérios, leitura e síntese, análise crítica, interpretação e apresentação. Analisou artigos dos últimos 10 anos nas bases PubMed, SciELO e LILACS. **Critérios de inclusão:** estudos completos, em português ou inglês, longitudinais e randomizados. **Exclusão:** artigos incompletos, duplicados, antigos, em espanhol, revisões e estudos com animais. **Dados foram extraídos em planilha Excel e a seleção foi detalhada no fluxograma PRISMA. Resultados:** Este estudo examinou publicações dos últimos dez anos sobre a relação entre prematuridade e autismo. As pesquisas destacam uma conexão entre a semana gestacional e o risco de autismo. Os EUA lideram em publicações sobre prematuridade, apresentando divergências nos fatores de risco para o autismo em prematuros. Diferentes estudos apontam para a idade gestacional, uso de tabaco, transtornos psiquiátricos maternos, corioamnionite, adiponectina e genes placentários como fatores associados ao risco de autismo. A Suécia, China, Reino Unido, Taiwan e outros países também contribuíram com estudos relevantes. Alguns países não encontraram associações claras entre os fatores de risco e o autismo em prematuros. **Conclusão:** Recém-nascidos pré-termos, especialmente os extremamente prematuros, têm maior risco de desenvolver TEA. Principais fatores estão relacionados ao período pré-natal, como: infecção materna, hipertensão materna, uso de tabaco, idade dos pais e baixo peso ao nascer.

Palavras-chave: Perinatal; Prematuridade; Transtorno do Espectro Autista.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP